

VOYAGA YETMAGANLARGA NISBATAN EHTIYOT CHORALARINI TANLASHNING ASOSIY HUSUSIYATLARI VA ULARNING SODIR ETILISHI MUMKIN BO'LGAN JINOYATLARINI OLDINI OLISH

Medetova Dilnaza Toychiyevna

Toshkent davlat yuridik universiteti «Jinoyat qonunchiligini qo'llash nazariyasi va amaliyoti soha mutahassisligi» magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8028295>

Anotatssiya: Ushbu maqolada voyaga yetmagan gumon qilinuvchi (ayblanuvchiga) nisbatan ehtiyot chorasini tanlashning asosiy muammoli savollari ko'rib chiqilmoqda. Ushbu ehtiyot chorasiga aloqador muammolar bilan shug'ullangan mualliflarning turli nuqtai nazarlarida tahlil qilinadi, voyaga yetmaganlarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasining "eksklyuzivligi" masalasi ko'rib chiqiladi va tegishli xulosalar asoslanadi. Ehtiyot choralari amalga oshirish hamda voyaga yetmaganlarning jinoyat sodir etishlarini oldini olish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ehtiyot chorasi, voyaga yetmagan gumon qilinuvchi, voyaga yetmagan ayblanuvchi, qamoqqa olish, huquqbuzarlik.

Yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillardagi rivojlanish strategiyasining eng asosiy masalalaridan biridir. Muhtaram Prezidentimiz yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev voyaga yetmaganlar yurtimiz kelajagi bo'lmish yoshlarimiz uchun ularning rivojlanishlari sifatli bilim va ko'nikmalar olishlari, kelgusidagi to'g'ri halal va poker hayotlari uchun juda ham katta etibor berib katta shart sharoitlar yaratib bermoqdalar.

Zamonaviy jamiyatda voyaga yetmaganlarga nisbatan jinoyat hujumlar va ular tomonidan jinoyatlar sodir etilishi sezilarli darajada oshib bormoqda.

Shu bilan birga, voyaga yetmaganlarning huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini himoya qilish davlat faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Ba'zi mualliflar to'g'ri ta'kidlaganidek, qonun chiqaruvchi kafolatlangan huquqlar va huquqiy himoyani maksimal darajada amalga oshirishga intiladi. Alohida fiziologik va boshqa belgilarga ko'ra, voyaga yetmagan shaxsning manfaatlariga, uning ruhiy salomatligiga zararni kamaytirishga qaratilgan. Bu borada jinoyat-protsessual qonun hujjatlari nazarda tutilgan sud protsessining ushbu sub'ektini himoya qilish bo'yicha qo'shimcha, kuchaytirilgan chora-tadbirlar, ayniqsa, ularga nisbatan mavjud protsessual majburlov choralari qo'llash bo'yicha, jumladan, eng qat'iy choralardan biri bo'lgan.

Voyaga yetmaganlarni kuzatuv ostiga olish uchun topshirishda ota-onasi, vasiylar, homiylar yoki bolalar muassasasi ma'muriyatidan voyaga yetmagan ayblanuvchini surishtiruvchi, tergovchi, prokuror huzuriga va sudga o'z vaqtida kelishi uchun ma'sul shaxslar o'z zimmalariga oladilar. Voyaga yetmaganing qonunda nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni bajarishini taminlashi haqida yozma ravishda tilxat olinadi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 46-moddasi.

Voyaga yetmaganlarga nisbatan "to'g'ri" ehtiyot chorasini tanlash masalasi munozarali vaziyat bo'l kelmoqda. Qonunning maqsadi voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyat ishlarini sudga ko'rish uchun tayinlash vaqtida sudlar ayblanuvchiga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish sifatidagi ehtiyot

chorasining asosli ekanligini sinchiklab tekshirishlari, ayni vaqtda JPKning 242, 243-moddalariga va Oliy sud Plenumining 2007-yil 14-noyabrdagi “Sudga qadar ish yuritish bosqichida qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasining sudlar tomonidan qo‘llanilishi to‘g‘risida”gi qarorida ko‘rsatilgan tushuntirishlarga muvofiq bunday ehtiyot chorasi sudlanuvchining shaxsi, sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi shuni taqozo etgan hollardagina qo‘llaniladi.

Voyaga yetmaganga, ayblanuvchiga yoki gumon qilinuvchiga ariza jinoyat sodir etish, ko‘p miqdorda qamoqqa olish darajasi uning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga ta‘sir qiladi. Va bu yerda biz E. V. Markovichevaning "ushbu chorani tanlash Voyaga yetmagan gumon qilinuvchiga yoki ayblanuvchiga nisbatan dastlabki tergov o‘rganlari ishda rivojlanmagan stereotiplar bilan emas balki ancha og‘irroq protsessual asoslar bilan qo‘llanilishi kerak" degan fikr bildirganlar.

Huquqni qo‘llash amaliyotida bir qator muammolar mavjud bo‘lib, voyaga yetmagan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchini nazorat qilish tarzidagi ehtiyot chorasini qo‘llashni qiyinlashtiradi. Bularga, xususan, voyaga yetmagan bolaning xatti-harakatlarini inazorat qilish juda qiyin bo‘lgan vaziyatlar; voyaga yetmaganning qarindoshlari orasida ishonchli shaxslar yo‘q ekanligi albatta.

Bundan kelib chiqqan holda, O. D. Vastyanovanning taqiq va cheklovlar doirasini kengaytirish taklifi nazorat qilish tarzidagi ehtiyot chorasini tanlash doirasida voyaga yetmagan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi uchun. Shunday ekan voyaga yetmagan gumon qilinuvchiga yoki ayblanuvchiga sud qarori bilan taqiq qo‘yilgan bo‘lsa, ular ham uning, ham ota-onasining javobgarligini oshirishga yordam beradi.

Voyaga yetmaganlar yosh avlod bizlarning zaminimiz yurtimizning kelajaklari hisoblanadilar. Ularning kelajakdagi hayot deb atalmish yo‘lda to‘g‘ri qadam tashlashlari biz kattalarga bog‘liq. Yoshi ulug‘ insonlar, vasiylar, kafillar va ota onalar yoshlarimizni ayniqsa voyaga yetmaganlar uchun juda ham katta bir ma‘suliyatni bo‘ynilariga olishlari lozim. Yurtboshimizning harakatalari farzandlarimizning, yoshlarimizning yetuk bir inson bo‘lib yurtimizni bizlar ya‘ni ota-onalarini yuzlarini yorug‘ qilib yetuk farzand rivojlangan mamlakatlar standartlariga javob beradiga ilmi va bilimli kadrlar bo‘lib yetishishlari uchundir. Shunday ekan biz ota-onalar va yoshlarimizning ya‘ni voyaga yetmaganlar uchun ma‘sul shaxslar ularga nisbatan ma‘suliyatda, kuchli intizomda va nazoratda bo‘lishimiz darkor.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son
2. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Asarlar. I-jild. – Toshkent: O‘zbekiston, NMIU, 2017. – 592 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual kodeksi manbaa Lex.uz sayti <https://lex.uz/acts/>
4. JPKning 242, 243-moddalariga va Oliy sud Plenumining 2007-yil 14-noyabrdagi qarori
5. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017.